

Autor: Leandro Villela de Azevedo
Mestre e Doutor pela USP em História Social
Orientado pelo professor Nachman Falbel
professorleandrovillela@gmail.com

Resumo:

A tradição oral do povo judeu é compilada em duas grandes obras no início da Idade Média: o Talmude, com as regras; e o Midrash Rabbah, com as lendas e exegese.

Abstract

The oral tradition of the Hebrew people is compiled in the different works in the first centuries of the middle ages: The Talmud, including the rules and commandments and the Midrash Rabbah, responsible for the folklore and exegesis.

Palavras Chave:

Judaísmo, Idade Média, Midrash, Exegese, Lendas

Key Words

Judaism, Middle Ages, Midrash, Exegesis, Tales.

Midrash Rabbah: A Torá oral e a discussão rabínica medieval

O nome *Midrash* é extraído da raiz hebraica triletre “DRSh”¹ que significa pesquisar a fundo, investigar; acompanhado da preposição *Mi* que significa “quem”. Segundo o Dicionário Bíblico *The Ancor Bible Dictionary*² *Midrash* é: “O termo rabínico utilizado para exegese bíblica, palavra originada da raiz hebraica DRSh, que na Bíblia significa investigar, fazer inquérito, geralmente tendo este verbo como objeto direto Deus ou um grande e importante rei”. Esta definição, entretanto, causa discordância de alguns autores, como veremos a seguir, mas, para caráter introdutório ela nos é suficiente.

O *Midrash* essencialmente se baseia tanto no livro sagrado, *Torá*, como na tradição oral, conhecida como *Torá oral*, parte desta compilada posteriormente no *Talmude*. Então *midrash*, cujo plural é *midrashim*, é um instrumento que deveria possibilitar uma melhor compreensão dos conceitos da *Torá*, através de uma reinterpretação de elementos que a tradição popular usa para preencher as lacunas da *Torá*.

Diz a tradição, que a *Torá* original teria sido escrita por Deus com fogo negro em folhas de fogo branco, onde o fogo negro é imutável, não deve ser tocado, ao mesmo tempo o branco, que é igualmente sagrado, deve ser interpretado, buscado³. Estaria aí o motivo do *Midrash*. Se a *Torá* é também o fogo branco, temos na figura das chamas algo intenso, que dá pulos ao ar e é disforme, portanto o estudo desta chama (*Midrash*), através da tradição oral, igualmente pode, dependendo da situação, trazer elementos e interpretações diferentes, e por vezes até contraditórios⁴, incrivelmente, sem que isso crie uma contradição.⁵

¹ “Dalet, Reish, Shin”

² The Ancor Bible Dictionary, vol 4, Boubleday, 1992, p.815

³ MIDRASH TANHUMA, 1

⁴ LIMENTANI, Giacomina, *O Midraxe*, cap1.

⁵ GRAVES, Robert & PATAI, Raphael, *O livro do gênese – mitologia hebraica*, p. 231.

A primeira vez que a palavra *midrash* aparece claramente, é no livro de Esdras, 7:10, como objeto do verbo DRSh. O sentido de *midrash* utilizado, entretanto, é diferente do que vai tomando no decorrer dos séculos. Nesta situação ele aparece com o significado puro de interpretação.

Outras duas vezes o nome *Midrash* aparece na Bíblia, porém, com um significado ainda mais diferente; trata-se de Crônicas 13:22 e Crônicas 24:27, e ao que parece, eram relacionados a acompanhamentos que os rabinos faziam às escrituras.⁶

Durante a época da elaboração e compilação do *Talmude* (séc. I a séc. V) e séculos posteriores à produção de *midrashim* foi intensa???. No entanto, uma compilação do século V se propôs a reunir as que existiam até então, focando-se especificamente sobre os cinco livros da *Torá*. Tal compilação, conhecida por *Midrash Rabbah*, vem sendo constantemente reeditada durante os séculos, possuindo ela mais de uma dezena de volumes. Esta é uma compilação de diversos relatos, citados por diversos rabinos, de *midrashim* que já existiam, entretanto ela é formada no que seria definido de *midrash expositivo*, já que segue uma ordem dos assuntos tratados igual à ordem que as passagens se encontram na *Torá*, tendo assim o objetivo de perpassar por toda a *Torá*.

O *Midrash Rabbah* não se caracteriza por uma ampla utilização de elementos lendários ou místicos. Por ser a primeira grande coletânea de *midrashim*, ela possui certo cuidado ao entrar com interpretações que pudessem parecer por demais míticas ou muito diversas da interpretação tradicional. Os *midrashim* medievais, especialmente os que ocorrem durante a época das cruzadas, são muito mais ricos em elementos narrativos míticos e lendários, mostrando que realmente a mesma história ao ser reinterpretada no decorrer dos anos se enriquece de elementos narrativos e ganha mais liberdade.

A um desavisado, que fosse pegar o *Midrash Rabbah* para ler, faria com que se sentisse bem no meio de uma discussão rabínica, já que, a todo o momento existe a citação de um rabino, muitas vezes remontado ao que teria

⁶ The Anchor Bible Dictionary, vol5, Doubleday, 1992, p.243

ouvido de seu mestre, fazendo com que o texto seja repleto de uma dinâmica oral muito semelhante às labaredas citadas anteriormente. Não existe, ao menos aparentemente, um autor central, mas sim uma compilação de diversas opiniões sobre um mesmo verso. Contudo, a inexistência de contradições nos faz crer que houve, obviamente, o cuidado prévio na seleção das citações.

Uma destas histórias presentes no *Midrash Rabbah* que mais nos chama a atenção é o conjunto das que se referem a José do Egito. Estas merecem destaque não somente pela grande quantidade de vezes que foram reinterpretadas, mas também por tratarem de valores universais que estão sendo ao mesmo tempo tratados pelos cristãos, de forma semelhante, pelas parábolas e posteriormente pelos sermões.

Apenas como exemplo, entre os *midrashim* de José, temos o que fala sobre a túnica que havia ganhado de seu pai, e que esta túnica seria o símbolo do orgulho que José tinha, sentindo-se superior a seus irmãos, mas enquanto vestisse a túnica de orgulho não poderia cumprir corretamente os desígnios de Deus, e despertaria ciúme nos irmãos. Portanto somente quando é despido para ser jogado ao poço, e nu era despido de qualquer orgulho, poderia seguir os caminhos de Deus como o menor dos homens (portanto o maior). Por esse mesmo *midrash* se explica que a túnica sim morreu, enquanto José viveu, pois ela se encheu de sangue como desculpa de que José estava morto⁷.

O mundo dos *midrashim* se mostra como algo totalmente novo e provido de sua própria lógica, baseada essencialmente em cinco fatores, **dedução lógica, dedução literária, origem (raiz) das palavras, guemátria e interpretação fonética**.⁸ Sendo que a palavra guemátria significa a transformação da palavra em seu equivalente numérico, o que é possível sendo que os números em hebraico são representados pelas letras. Com relação à origem (raiz) das palavras, vale lembrar que em hebraico não existem vogais, as letras são consonantais e as raízes triletres, sendo que taLMuD e LoMeD (estudo) têm a mesma raiz, LMD (que significa aprendizado). Há ainda mais um sexto fator que ao qual às vezes se refere, este é o **formato da letra**. Por exemplo, a letra hei:

⁷ GRAVES, Robert & PATAI, Raphael, *O livro do gênesis – mitologia hebraica*, p. 230

⁸ LIMENTANI, Giacoma, *O midrax*, p. 26

ן que é uma das que define o gênero feminino de uma palavra, é comparada a um útero, portanto um dos motivos que teria de ser definidora de feminino. Ou ainda a letra Beth, que é a primeira letra da *Torá*:

ב teria esse formato mostrando que o único caminho a se seguir é a esquerda (a leitura do hebraico se dá da direita para a esquerda), portanto ela convida a pessoa a acabar a leitura da *Torá*. Por fim, as quatro letras que formam o nome de Deus, quando postas uma sobre a outra: formariam a figura de um homem, com cabeça, braços e pernas, daí que pode afirmar que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus.

A própria idéia de que a melhor racionalidade é aquela capaz de guiar o pensamento de um ponto “A” a um ponto “B” pelo menor caminho existente, portanto pictoricamente uma reta, não se mostra presente na lógica midráshica. Ao querer sair de um determinado ponto de raciocínio, o trajeto lógico administrado possui o formato de uma parábola, que permite que este passe por uma série de elementos que a princípio pode, aos nossos olhos ocidentais atuais, não identificar qual o fim desejado para aquele pensamento. Mas assim que o objetivo é atingido, é possível verificar que o trajeto feito foi de uma parábola perfeita, portanto predeterminado pelo autor de tal *midrash*. Entretanto não se pode dizer que ele é uma parábola⁹, já que, enquanto na Parábola típica do cristianismo parte-se de um ponto do mundo material, para uma situação imaginada, mas igualmente material, para se chegar a um valor espiritual; o *midrash* parte de um pressuposto da *Torá*, portanto espiritual, passando por elementos da tradição, chegando a um novo valor espiritual, que,

⁹ enquanto gênero literário

por sua vez, também se difere do sermão, de onde se parte de um valor espiritual para se converter em uma ação no mundo material.

Para melhor compreender a natureza do estudo dos valores do povo judeu através dos *midrashim*, precisamos ressaltar o seu caráter pluri-autoral. Embora o *Midrash Rabbah* tenha sido compilado em um momento específico da história, com uma localização no espaço e no tempo, devemos lembrar que as discussões ali colocadas já vinham de anos e muitas vezes com idéias distintas. Idéias estas que dependiam, inclusive da linha e da comunidade que as estudavam. Mesmo no momento da compilação, vários rabinos se reuniram para redigir o texto, portanto em momento algum temos o clivo de um autor maior do que os outros que finaliza o texto segundo suas próprias conclusões. Ao contrário, quem define a conclusão final é justamente a capacidade de convencimento das quais os rabinos se utilizam.

Para melhor exemplificar esse caráter podemos selecionar o começo da parte do *Midrash Rabbah* referente a José, mais especificamente a interpretação da segunda parte do segundo versículo do capítulo 37 do Gêneses.¹⁰

“EIS A HISTÓRIA DE JACÓ. JOSÉ TINHA DEZESSETE ANOS. ELE APASCENTAVA O REBANHO COM SEUS IRMÃOS, - ERA JOVEM - IA COM OS FILHOS DE BALA E OS FILHOS DE ZELFA, MULHERES DE SEU PAI E JOSÉ CONTOU AO SEU PAI O MAL QUE DELES DE DIZIA”.

Pronto, este versículo¹¹ já cria uma lacuna na *Torá*. Não está especificado claramente qual é o mal que se dizia dos irmãos de José. Isso serve, portanto, de alimento para a mente dos rabinos a buscar que maldizeres seriam esses. Como a *Torá* praticamente não dá qualquer dica, a única forma possível de compreender que palavras seriam essas é a própria tradição oral, que segundo o costume teria sido revelada juntamente com a Lei escrita na época de Moisés. Acompanhemos então como se dá essa discussão.

O primeiro rabino a propor uma solução é o R´Meir. Qualquer leitor leigo poderia facilmente ler todo o *midrash* acreditando que todos os

¹⁰ Midrash Rabbah, 84, 7

¹¹ Na verdade é apenas uma parte do versículo. Ele completo seria : “Eis a história de Jacó. José tinha 17 anos. Ele apascentava o rebanho com seus irmãos – era jovem – com os filhos de Bala e os filhos de Zelfa, mulheres de seu pai, e José contou a seu pai o mal que deles se dizia”

rabinos que aqui aparecem para discutir e propor suas idéias estavam em uma sala discutindo ativamente suas opiniões. Mas temos, desde o primeiro rabino a propor uma solução, um rabino que havia morrido há mais de três séculos antes desta compilação, ou seja, embora o texto lhe dê voz viva, eram seus discípulos que falavam por ele. O R' Meir viveu na metade do século II.

Dando então continuidade à discussão, o R' Meir teria proposto a seguinte solução. Os irmãos de José estavam praticando uma espécie de ritual com o rebanho, comendo partes dos animais ainda vivos. A princípio parece difícil definir onde R' Meir se baseou para chegar a essa conclusão. Mas analisando um pouco mais profundamente o texto da *Torá* teremos visto que a única informação dada, até o momento, sobre José, era que ele apascentava o rebanho junto com os irmãos, portanto qualquer que fosse o assunto de gravidade sobre o qual falavam, para que ele tivesse testemunhado, teria de ser relacionado ao rebanho, caso contrário teria sido apenas rumor.

Vejamos então um pouco da vida do R' Meir, tendo vivido na região da Palestina vendo apenas o fim da rebelião de *Bar-Cochba*, portanto tendo praticamente toda a sua vida vivido a perseguição iniciada pelo imperador Adriano em 135 EC. Durante essa época as escolas judaicas e as sinagogas foram proibidas de abrirem suas portas, de modo que o mais importante era a preservação da cultura, e não a difusão. R' Meir ganha fama por ser um dos poucos rabinos confiáveis para a cópia da *Torá* em sua precisão. Justamente por isso temos na figura dele um rabino muito próximo a *Torá* e distante das discussões orais com outros sábios, o que mostra a sua necessidade de buscar na própria *Torá*, e não em algum conhecimento oral disperso entre vários sábios, a resposta para os dilemas que lhe são apresentados.

Após a apresentação da proposta do R' Meir, o texto do *midrash* segue com a proposição do R' Judá. O R' Judá Há-Nassi¹² viveu em uma época um pouco posterior a do R' Meir, o que denota uma evolução no pensamento, algo semelhante a, se eles fossem vivos na época da compilação do *Midrash Rabbah* provavelmente exporiam nesta ordem as seguintes frases. Vejamos qual seria a colocação feita pelo R' Judá. Segundo ele o erro dos irmãos de José era chamar os filhos das serviçais, Bala e Zelfa, de escravos. Bala e Zelfa

¹² Grande parte das vezes o R' Judá aparece com o título "Rabenu há-kadosh" que significa "Nosso Santo Mestre"

são duas serviçais de Jacó com quem ele teve filhos, devemos lembrar que isso era muito comum na época dos patriarcas, por exemplo Abraão, que antes de ter um filho com Sara chega a ter um filho com Agar, sua serviçal. Lembrando também que, além de Raquel, Jacó tinha Lia por sua primeira esposa, a filha mais velha de Labão.

Não há qualquer indício na *Torá* para esse objetivo, mesmo assim como apenas uma frase havia sido dita a respeito da história de José, havia sim, do próprio estudo da Lei, a chance de se chegar a essa conclusão. É o mesmo princípio utilizado pelo R' Meir, que embora tenha vindo de uma tradição oral, em momento algum entra em contradição com o texto da *Torá*, e parece outrossim, provir deste próprio texto através de dedução lógica.

O R' Judá é o compilador da Mishná, é último dos rabinos presentes neste pequeno trecho de sucessão de opiniões rabínicas que reflete estas opiniões. Seguindo o mesmo trecho do *midrash* temos o pronunciamento do R' Simeão, já posterior a essa época e vivendo problemas diferentes dos seus predecessores.

A solução apresentada por ele era que os irmãos de José estavam “LANÇANDO SEUS OLHARES PARA AS FILHAS DAS NAÇÕES”, ou seja, estavam procurando relações com povos gentios, não judeus. Essa colocação é bem diferente da colocação feita pelos outros dois rabinos, por uma série de motivos. Primeiramente não há qualquer indício na *Torá* que possa justificar o porquê desta colocação. Como vimos, as outras duas apresentações se colocam por referência a elementos presentes no começo do versículo, entretanto nada está dito sobre qualquer contato com não-judeus, ou relações de amor, ou qualquer outro elemento que possa chamar a essa conclusão.

Temos ainda mais um empecilho para esta colocação, a análise da própria *Torá* provaria com facilidade que esta proposição é absurda no contexto do texto sagrado. A princípio temos naqueles homens, irmãos de José, os filhos de Jacó; portanto, a primeira geração de Israel. Sendo esta a primeira geração de Israel, é fácil de se concluir que os casamentos de seus filhos seriam feitos com pessoas de fora da “família” de Israel¹³. Ainda que fosse possível imaginar o conceito de povos das nações para todos aqueles

¹³ Lembrando que Israel é o nome dado por Deus a Jacó.

que não tivessem parentesco com Abraão, seria impossível imaginar que fosse pretensão de Israel (Jacó) casar todos os seus filhos com parentes próximos.

Assim sendo, percebemos que o R´ Simeão não pode ter criado a sua explicação da lacuna nem pela própria análise textual da *Torá*, nem pela dedução lógica. Algumas opções ainda existem, uma delas seria a união de duas soluções precedentes tentando dar a elas uma unidade. Obviamente é impossível unir carnificina com o rebanho e maltrato dos filhos das serviçais e chegar a flerte com estrangeiros. Ainda duas soluções parecem existir, uma delas é que realmente o Rabino estivesse a apresentar um elemento mantido por tradição oral desde momentos muito antigos, quando a *Torá* foi escrita. Porém é de se supor que, se assim fosse, algum dos outros rabinos mais antigos, portanto mais próximos da mensagem oral original, tivessem proposto ou dado pistas desta colocação antes dele, mas não foi o que aconteceu.

Portanto, parece que a única alternativa válida é que o R´ Simeão espelhou-se em algo que estava ocorrendo a sua volta na sua época, e o transpôs para a interpretação do texto da lei, tentando preencher ali com a sua própria opinião do que seria necessário para a sua própria comunidade. Assim ele preenche a lacuna da *Torá* com o elemento que ele acreditava poder preencher a lacuna da sociedade em que ele vivia. É importante ressaltar aqui que em momento algum esta pesquisa pretende mostrar um juízo de valores acusando tal rabino. É possível que tal atitude tenha sido feita inclusive sem sua própria consciência de que assim o fazia.

Vendo a vida do R´ Simeão, na sociedade do exílio após a queda do templo e perseguições diversas ocorrendo a comunidades diversas, podemos notar que era um problema claro e grave a mistura do povo judeu com os ditos “povos das nações”, ou seja, todos os não judeus. Em um momento em que o povo começa a se espalhar por todo o Império Romano e sofrer diversas perseguições, a forma mais simples de se manter a sua cultura é o isolamento.¹⁴

O quarto e último rabino a entrar no ciclo de apresentações para solucionar este problema específico é o R´ Judá Ben Simão, já do século IV. Ao contrário dos demais rabinos este não pretende dar uma nova solução para

[LeV1] Comentário: Está muito confusa essa frase. Se há 2 opções, qual é a outra?

¹⁴ Levando em consideração que o isolamento dito aqui ainda não é o típico isolamento que ocorre nos séculos posteriores da Idade Média, apenas o início do processo e distanciamento.

os problemas, mas sim unificar as três propostas anteriores em uma só. Mas por quê?

Segundo a tradição judaica, explicada com precisão na obra *Pirkei Avot* (A ética dos Pais) todas as discussões feitas acerca de lacunas da *Torá* não eram em si estudos e reflexões filosóficas baseadas em um preceito básico, mas sim exposições e transmissão de um conhecimento oral passado diretamente por Deus no Sinai e no deserto.

Ora, se não somente a *Torá* escrita é sagrada é revelada por Deus, mas também a *Torá* oral é sagrada e revelada por Deus, mas não foi escrita no momento da revelação e guardada oralmente até ser compilada mais tardiamente, então ambas tem a sua suma importância, não podem ser modificadas em hipótese alguma e apenas algumas pessoas específicas tem a capacidade de transmitir a tradição oral, assim como só algumas pessoas específicas a capacidade de transcrever o texto dos rolos da *Torá*.

Se a revelação da tradição oral foi feita por Deus aos homens, e os homens não são mantenedores de perfeita memória, então é de se prever que gradualmente ela vá se perdendo aos poucos, apesar do esforço feito pelos que recebem essa tradição oral, portanto nunca um discípulo poderá ser superior ao mestre em termos do conhecimento da tradição oral. E mesmo que a lógica negue um princípio dito, nunca se pode ir contra ele, pois isso significaria admitir ter se quebrado toda a corrente de transmissão oral de uma mensagem de Deus.

Temos nos séculos V e VI a compilação do Talmude, um compêndio que uniria toda a tradição oral de forma escrita para que não fosse perdida. Com toda a separação do povo judeu, as perseguições sofridas e colapso da sociedade como era conhecida, houve a necessidade de se escrever esta tradição, embora de uma forma bem peculiar que lhe mantém a oralidade.

O *Midrash Rabbah*, também uma compilação de todos os *midrashim* transmitidos oralmente até então, foi compilado em uma época muito próxima ao Talmude, portanto tendo os mesmos motivos para ser feito. Havia uma necessidade de provar que aquele texto escrito realmente era proveniente desta tradição oral revelada por Deus, e, portanto, teria valor de lei, embora menor do que a *Torá*, já que o fogo da verdade revelada vai a cada geração perdendo a sua força, mas não deixando apesar disso de ser sagrado. Para

que isso fosse possível era necessário provar que todo o conhecimento prévio de alguma forma se unia e contribuía para aquele texto que estava sendo escrito. Percebemos este esforço no *Midrash Rabbah*. Assim sendo, era necessário unir todo o conhecimento prévio, mesmo onde este parecia contraditório, sem que se pudesse de forma alguma anular ou admitir qualquer conhecimento passado por alguma autoridade, ainda que ele não fosse baseado, a princípio, em nenhum texto da *Torá* e nem em análise racional deste.

Neste texto percebemos como isso é feito na figura do R' Judá Ben Simão. Diz o rabino

“COM O RESPEITO DE TODOS OS TRÊS, A VERDADEIRA BALANÇA E MEDIDA SÃO AS DO SENHOR¹⁵ O SENHOR, LOUVADO SEJA, REPROVOU JOSÉ, VOCÊ ACABA DE DIZER QUE ELES SÃO SUSPEITOS DE COMER PARTES DE ANIMAIS VIVOS, PELA VIDA DELES ELES VÃO FAZER ISSO EM UM RITUAL DE MATANÇA EM VOCÊ (E ELES MATARAM UM BODE¹⁶) VOCÊ DISSE, ELES INSULTARAM OS FILHOS DOS CRIADOS OS CHAMANDO DE ESCRAVOS, POR ISSO VOCÊ SERÁ VENDIDO COMO ESCRAVO, VOCÊ DISSE, ELES OLHARAM PARA AS MULHERES DAS NAÇÕES, POR ISSO VOU INCITAR UMA FERA SOBRE VOCÊ (E A MULHER DO SEU SENHOR LANÇOU OS OLHOS SOBRE JOSÉ¹⁷ .)

Apesar do texto ser enfático contra o fato de José acusar os irmãos, tentemos, primeiramente, continuar a linha de raciocínio anterior. Da lista dos três rabinos cada um havia dado uma solução diferente para a lacuna na *Torá*, como já vimos, aparentemente dois deles, os da época da *mishná*, baseados no próprio texto do gênesis, e o terceiro em sua comunidade. Entretanto, como premissa básica para a colocação do R' Judá Ben Simão, está a aceitação de que não só uma das alternativas, mas todas as três são verídicas e devem ser somadas. José não teria acusado os irmãos de um dos três atos, mas dos três, e para tentar provar e justificar isso este rabino usa a estratégia que vemos

¹⁵ Pv 16, 2

¹⁶ Gn 37, 31

¹⁷ Gn 39,7

acima, mostrando que justamente por ter acusado enquanto as pessoas não devem julgar, mas o julgamento é de Deus, justamente por isso José teria passado por dificuldades depois relacionadas exatamente aos elementos que os rabinos anteriores tinham colocado para fechar a lacuna.

Ora, com isso o R. Judá concretiza como certo e incontestável o que foi dito pelos rabinos anteriores, sendo não a escolha de uma das soluções apresentadas, mas um conjunto de todas elas. Ao mesmo tempo não há a negação ou revisão de cada uma das soluções apresentadas, pois seria possível a alguém fora do momento vivido pelo R' Simão e uma análise racional de sua opinião mostrar que ela não seria adequada para suprir aquela lacuna.

O interessante, mas desta vez já sem qualquer pista, a princípio, do por que, é que justamente esta única colocação é a que ao ser justificada pelo R' Judá Ben Simão apresenta também uma relação racional falha. Se José estava sendo punido por falar mal dos irmãos os acusando de fazer matanças cruéis de animais e é o sangue do bode que marca ele ser afastado da família, e se ele estava acusando os irmãos de chamarem os outros de escravos e por isso mesmo ele é vendido como escravo, então tanto a escravidão como o sangue dos animais derramados injustamente são atributos passíveis de culpa. Mas pela mesma razão, o fato de deitar-se com uma filha dos povos das nações também o seria, assim ele foi assediado pela esposa de Putifar. Entretanto essa linha de raciocínio suprime o detalhe que posteriormente ele se casa por vontade própria com uma estrangeira, e não uma pessoa qualquer, mas a própria filha daquela que lhe havia assediado anos antes, portanto não havia erro passível de culpa no casamento com os gentios, ao menos não na época de José, época esta que, pretensamente, os rabinos estudavam para a confecção dos *midrashim*.

Até agora vimos como é que se estrutura um *midrash*, uma noção básica de quem são os seus autores, e por fim a forma como estes autores colocam suas opiniões e estas são somadas em um corpo único. O presente artigo? estudo? pretende verificar um outro fenômeno. Nem sempre o objetivo dos *midrashim* é completar lacunas que ficam. Segunda a nossa visão contemporânea, algumas destas lacunas podem se assemelhar muito mais a elementos de curiosidade do que realmente objeto de necessário estudo

aprofundado. Obviamente, devido ao caráter sagrado que recai sobre a tradição oral, nenhum elemento é pequeno e todos são sérios objetos de estudo para os rabinos.

Mas às vezes o que o *midrash* combate, através da colocação da tradição oral, não é um detalhe, mas sim elementos que aparentemente se assemelhavam a erros presentes na *Torá*, de modo que, se tais lacunas não fossem fechadas, seria possível querer provar que a *Torá* possuía contradições, o que em última instância ou seria uma prova de que Deus é contraditório, ou que a *Torá* não foi revelada por Ele no Sinai¹⁸, desta forma tornando-os mais frágeis perante o cristianismo e especialmente o islamismo¹⁹ surgido alguns séculos depois. Convém entretanto ressaltar que o texto do *midrash* não é a base da fé judaica e não trata questões ligadas à essência da fé ou prática judaica medieval. Mas ao inviabilizar qualquer dúvida, ele reforça o caráter de revelação divina, uma vez que um texto criado por um Deus perfeito jamais poderia permitir lacunas ou contradições.

Para exemplificar esta situação usaremos como exemplo o *Midrash Rabbah, Bereshit Rabbah*, capítulo 84, parágrafo 11. Esta passagem referente aos sonhos de José, presentes na *Torá* no livro do Gênesis, capítulo 37, versículos de 5 a 11.

Nesses versículos José tem dois sonhos. No primeiro ele vê os seus onze irmãos carregando feixes no campo, e quando ele próprio entra com o seu feixe, todos os feixes dos irmãos se curvam diante do dele. No segundo sonho de José, este vê o Sol, a Lua e onze estrelas se prostrando diante dele.

A interpretação do primeiro sonho, embora não apareça explicitamente na *Torá*, parece bastante óbvia, que os irmãos se curvavam diante de José. Quanto ao segundo sonho, não aparece em momento algum qual seria a interpretação desse, mas Jacó e os irmãos logo identificam que este sonho significaria que Jacó, Raquel, que é a mãe de José, e os seus irmãos se prostrariam diante dele.

O único detalhe é que Raquel morre antes de tal fato ocorrer, conforme relatado em Gênesis, 35:19. Sendo assim, esse sonho profético de José jamais

¹⁸ Ou que o presente texto teria sido modificado ao ser passado e copiado no passar do tempo, principal argumento islâmico para defender a necessidade de uma nova revelação

¹⁹ Justamente por se tratar de uma nova revelação o texto corânico poderia suprimir as contradições da *torá*, caso essas fossem formalmente admitidas.

poderia se realizar, pois que uma morta não poderia se ajoelhar perante quem quer que fosse. Como a história de José é centralizada na interpretação de sonhos proféticos, é de se crer que estes sonhos sejam proféticos e, portanto, tenham a obrigação de se realizarem, afinal uma das principais características das profecias de Deus é que elas sempre se realizariam, caso contrário seria em vão todo o chamado de todos os profetas, ou mesmo as promessas e alianças feitas com Deus.

Esta aparente contradição dentro do texto sagrado base de uma religião, certamente tem um valor inestimável, devendo ser consertada quanto antes, obviamente sem que isso se pareça com uma reforma na idéia original, mas sim com uma explicação mais detalhada, afinal esta é a função dos *midrashim*. Para ressaltar a importância tão grande mesmo de algo que pode parecer um detalhe pequeno como este, no Alcorão, na *surata* que se refere à história de José do Egito, a segunda profecia não aparece, e mesmo a primeira, ao ser realizada no final, quando os irmãos descobrem que o governante do Egito é José, o próprio texto corânico necessariamente informa aos leitores que fiquem atentos verificando que a profecia foi realizada. ~~No final desta obra se encontra um capítulo especificamente sobre o relato corânico de José, onde mais detalhes são apresentados sobre esse fechamento das lacunas e contradições da Torá aqui tratados.~~

O primeiro rabino a dar uma explicação, segundo o *Midrash Rabbah*, é o R' Isaac. A proposição dada por ele é que o sonho que José teve nada tinha a ver com Jacó e os seus irmãos, afinal seria impossível que ele se cumprisse, pois Raquel realmente estava morta. Para este rabino a única proposição possível é que esta profecia, na verdade, se referia a outro momento futuro e não à própria vida de José. Assim sendo, ele propõe que se tratava de um prenúncio à história de Josué, onde no livro de Josué, capítulo 10 versículos 12 e seguintes, aparece a história da luta dos reis amóreus, onde para que o povo de Israel conseguisse perseguir todos os inimigos, uma ordem teria sido dada ao Sol e à lua, para que ambos se fixassem no céu e ficassem parados esperando o que os homens tinham de fazer se cumprir.

Alguns detalhes têm de ser considerados aqui. Primeiramente o R' Isaac coloca o sonho de José como uma previsão para um evento posterior fora da própria *Torá*. No *Midrash Rabbah* existe até mesmo um diálogo entre Josué e o

Sol, para dar maior ênfase nesta teoria de que o sonho realmente implicaria nesta previsão do que estaria para acontecer depois, e não relacionado ao outro sonho, e, portanto, relacionado aos pais de José. Segundo o relato do *midrash* Josué, ao ordenar ao Sol que parasse, não usa o nome de Deus, pois se ordenasse em nome de Deus imediatamente o Sol teria parado. Mas realmente no livro de Josué não há qualquer tipo de invocação do nome de Deus. Seguindo então o relato do *midrash* o próprio Sol teria virado para o Josué e acusado que ele não tinha qualquer autoridade para mandar o Sol parar. Assim Josué acusa o Sol de ser um mau servo de Deus, e além de tudo desinformado, pois deveria ele lembrar que José já havia sonhado tal fato em profecia, e que portanto não era necessário ordenar em nome de Deus, pois em um sonho profético tal já estava escrito, portanto tal já havia sido escrito e ordenado pelo Senhor. Mediante esse argumento o Sol e a Lua obedecem a sua ordem e ficam parados, logo, José teria anos antes visto justamente estes astros prostrados sob a ordem de Deus para cumprir o que havia sido designado ao povo de Deus.

No entanto, sem perceber, o R' Isaac teria criado uma outra lacuna com essa colocação. Como o sonho de José não se referia somente a um episódio ligado a seus pais e seus irmãos, e sim uma profecia para o futuro do povo de Israel, como poderia o próprio Israel repreender José pelo seu sonho? (Gn, 37: 10). O *Midrash Rabbah* continua tentando explicar essas lacunas que ficam dentro do próprio *midrash*, mas daqui para frente não aparecem quais são os autores que tentam justificar a teoria, mas certamente não se trata mais do mesmo R' Isaac.

Segundo Jeremias, capítulo 29, todo aquele que repreende um profeta o repreende por falta de fé e, portanto, merece a punição. Ora, mas aqui quem repreenderia o profeta seria o próprio Jacó, o último dos patriarcas. Em última instância, o próprio Israel, representando todo o seu povo, portanto ele deveria ter tido um motivo justo para tal repreensão.

Para explicar essa repreensão os autores do *midrash* seguem o próprio texto da *Torá*: “QUE SONHO É ESTE QUE TIVESTE! IRÍAMOS NÓS , EU E TUA MÃE E TEUS IRMÃOS PROSTRARMOS DIANTE DE TI?” Ora, embora a profecia dita no sonho de José realmente fosse sobre o fato que ocorreria posteriormente com Josué, Jacó não o sabia e não o percebeu, portanto, por

não entender a profecia, pergunta ao seu filho o que o sonho diria, e o repreende caso ele significasse que todos aqueles se prostrariam diante dele. Deste modo, ele não vai contra a profecia em si, mas sim contra uma das coisas que ela poderia significar, mas não é o que ela realmente significaria. Para dar maior ênfase a essa versão os autores lembram que o versículo seguinte diz “SEUS IRMÃOS FICARAM COM CIÚMES DELE, MAS SEU PAI CONSERVOU O FATO NA MEMÓRIA”. Segundo essa versão, exatamente por saber que não poderia ser aquela a explicação, e sim provavelmente outra.

Entretanto apesar de tantos pontos levantados, um novo ponto parece se romper. Como Jacó poderia achar que José previa que todos eles iriam se prostrar diante dele se ele sabia que sua esposa já tinha morrido? Oras, esse seria um erro menor, pois não interferiria em uma profecia, mas qualquer um facilmente poderia usar esta pequena falha para acusar o texto como um todo, afinal certamente uma pessoa que soubesse que sua esposa está morta não acharia que o filho deseja que o morto se prostre diante dele, principalmente se levarmos em conta o fato de Jacó ser um personagem astuto da *Torá*, que muitas vezes usa de artifícios, artimanhas para ser bem sucedido.

Quem tenta, então solucionar esta questão é o R' Levi, dizendo em nome do R' Huna Ben Hanina, que viveu durante o século III. Para Levi o motivo de Jacó dizer tais palavras era que ele, Jacó, creia que no fim dos tempos a ressurreição dos mortos aconteceria. Obviamente o sábio raciocina com as crenças de seu tempo e as transfere para Jacó, uma vez que a questão permanece controversa entre os judeus até mesmo durante a época do segundo templo, onde os Saduceus negavam tal afirmação por não estar presente na *Torá*, e os fariseus aceitavam tal episódio ligado ao final dos tempos, por se tratar de parte da revelação da *Torá* Oral²⁰. Entretanto como poderia Jacó crer na ressurreição dos mortos sendo que até mesmo séculos após a saída do povo do Egito, e mesmo séculos após o fim do exílio babilônico, os sacerdotes ainda não aceitavam tal colocação? Em última instância tal afirmação pretendia salientar para todas as épocas tal crença, como se fosse extrínseca ao judaísmo e à história do povo judeu. Tal

²⁰ A crença na ressurreição já aparece desde a época do exílio babilônico, no livro de Isaías, ou, dependendo da interpretação ela já está presente e vai aumentando gradativamente desde o livro dos Salmos..

explicação é citada com o seu autor, sendo que, como já vimos, não se pode romper ou destruir qualquer comentário feito mesmo que dele se discorde. Afinal, considerando a tradição oral como uma revelação de Deus e apenas conservada durante séculos, não haveria como fazer novas descobertas pela tradição, apenas conservar de forma adequada para que ela não se perdesse, assim o sucessor não poderia ser superior ao seu predecessor.

Então, novamente em uma citação sem autoria, está dito que, na verdade, Jacó fez essa confusão pois não entendeu que a figura da Lua não se aplicava a Raquel e sim a Billah, a camareira de Raquel que tratou José como um filho, sendo que sua mãe morreu logo cedo após o nascimento de Benjamin. Com essa explicação parecia que todo o ciclo havia se fechado. Entretanto a grande vivacidade de colocações de diferentes autores sobrepondo as outras sem o poder de negá-las, acabava em si criando mais um problema, fechando assim um ciclo vicioso. Ora, como o *midrash* poderia por fim dizer que a confusão foi feita por Jacó por não perceber que o sonho falava não de Raquel, mas de Billah e ao mesmo tempo dizer que o sonho nada tinha a ver com a época da José, e sim com o futuro do povo no episódio de Josué? Se realmente o significado da lua era Billah, para que era necessário toda a volta até chegar a Josué e à ressurreição dos mortos? Esse ponto não será resolvido pelo *Midrash Rabbah*.

Uma vez que a discussão sobre este versículo parecia encerrada ela recomeça, mas não mais com a figura da lua como enfoque central, e sim com a seguinte parte do versículo: "MAS SEU PAI CONSERVOU TAIS FATOS EM SUA MEMÓRIA". Segundo o R' Levi, ele simplesmente teria pegado uma pena e escrito em um pergaminho o dia, a hora, o local e as palavras que haviam sido ditas pelo filho. A aparentemente estranha colocação deste rabino visava apenas mostrar que, como Jacó não era capaz de entender o que se passava, deveria deixar aquilo escrito, pois saberia que um dia tudo aquilo seria explicado. Logo após aparece a explicação do R' Hiya, que, segundo a sua opinião, seria impossível entender esta parte do versículo isoladamente, assim buscando o restante dele: "*SEUS IRMÃOS FICARAM COM INVEJA DELE, MAS SEU PAI CONSERVOU TAIS FATOS EM SUA MEMÓRIA*". Assim sendo o verdadeiro significado de pai não seria Jacó, pai físico de José, e sim Pai, o pai

celeste, Deus, que teria guardado tais acontecimentos em sua mente para que os irmãos fossem pagar o fato de terem ficado com inveja.

Bibliografia

ABELSON, Joseph, *Jewish Mysticism*, New Yorkm Hermon Press, 1969

ALIK, H. N. & RAVINITSKY, I. C. H. *Sefer Ha Agada*, Ed. Dvir, Tel Aviv, 1951, 3ª Ed.

BARTH, Lewis M. "The Midrashic Enterprise." *Jewish Book Annual* 40 (1982-1983): 7-19.

BETTAN, Israel. "Early Jewish Preaching in the Synagogue." In *Studies in Jewish Preaching*, 3-49. Cincinnati: HUC Press, 1939.

BIALIK, Haim Nahman. "Halacha and Aggadah" (1917). Translated by L. Simon. *Contemporary Jewish Record* 7: 16 (December 1944).

BLOCH, Renee. "Methodological Note for the Study of Rabbinic Literature." In *Approaches to Ancient Judaism I*, edited by William Scott Green, 51-76. Missoula: Scholars Press, 1978.

DIAMOND, Eliezer. "Midrashic Literature." In *The Schocken Guide to Jewish Books*, edited by Barry W. Holtz, 64-6. New York: Schocken, 1992.

FALBEL, Nachman, *Kidush Hashem - Crônicas hebraicas sobre as cruzadas*, EDUSP, São Paulo, 2001

FALBEL, Nachman, "Sobre o messianismo judaico medieval" in *Leitura Judaica e releitura cristã da bíblia*, nº 40, Ed. Vozes, Petrópolis, 2001

FISHBANE, Michel (org.) , *The Midrashic Imagination – Jewish exegesis, thought and history*, State University of New York Press, New York, 1993

GINZBERG, Louis, *The legends of the jews*, The Jewish Publication of America, Philadelphia, 1969

GOLDIN, Judah. "The Freedom and Restraint of Haggadah." In *Midrash and Literature*, edited by Geoffrey H. Hartman, and Sanford Budick, 57- 76. New Haven: Yale University Press, 1986.

GOLDMAN, Edward A. "*Parallel Texts in the Palestinian Talmud to Genesis Rabba*." Rabbinic Thesis, HUC, 1969.

GRAVES, Robert, & PATAI, Raphael, *O livro do Gênese – mitologia hebraica*, Ed. Xenon, Rio de Janeiro, 1994

GREEN, William Scott. "Romancing the Tome: Rabbinic Hermeneutics and the Theory of Literature." *Semeia* (1987): 147-68.

HERR, Moshe David. "Genesis Rabbah." In *Encyclopædia Judaica*, 7:399-401. Jerusalem: Keter, 1972.

JACOBS, Irving. *The Midrashic Process*. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.

LEDEAUT, Roger. "Proposing a Definition of Midrash." In *Interpretation*, 1971

LENHARDT, Pierre & COLLIN, Matthieu, *a Torah oral dos fariseus*, Ed. Paulus, São Paulo, 1997

LIMENTANI, Giacoma, *O Midraxé – Como os mestre judeus liam e viviam a bíblia*, Paulinas, São Paulo, 1998

NEUSNER, Jacob. *Invitation to Midrash*. San Francisco: Harper & Row, 1989.

PHÍLON (de Alexandria) , Yossef, Éditions du Cerf, Paris, 1963

STERN, David. *Parables in Midrash -- Narrative and Exegesis in Rabbinic Literature*. Cambridge: Harvard University Press, 1991.

VERMES, Geza. "Bible and Midrash: Early Old Testament Exegesis." In *Post Biblical Jewish Studies*, 59-91. Leiden: E. J. Brill, 1975.